

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 115 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчехра Рустамовна	

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

Шарапова Гулчехра Рустамовна

Старший преподаватель кафедры «Корпоративное управление»
Ташкентский государственный транспортный университет

Email: sharapovagulchekhra@mail.ru

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-4375-110X>

Аннотация: В статье рассматриваются финансовые механизмы и модели менеджмента, обеспечивающие устойчивое развитие транспортных компаний в условиях динамичной рыночной среды и усиливающейся конкуренции. Анализируется роль стратегического финансового планирования, инвестиционной политики и риск-менеджмента в достижении долгосрочной экономической стабильности. Особое внимание уделяется применению современных инструментов финансового анализа, цифровых технологий и инновационных подходов к управлению капиталом. Показано, что сочетание традиционных методов менеджмента с новыми финансовыми моделями позволяет транспортным компаниям не только повысить эффективность деятельности, но и адаптироваться к глобальным вызовам, включая рост цен на топливо, экологические требования и изменения в структуре спроса. В работе обосновывается необходимость комплексного подхода, предполагающего интеграцию финансовых стратегий с корпоративным управлением и логистическими процессами. Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию финансовых инструментов и моделей управления, направленных на повышение устойчивости транспортных предприятий и укрепление их позиций на рынке.

Ключевые слова: финансовые механизмы, модели менеджмента, устойчивая экономика, транспортные компании, инвестиции, риск-менеджмент, стратегическое планирование, корпоративное управление, инновации, цифровизация.

Annotatsiya: Maqolada dinamik bozor sharoitida va raqobat kuchayib borayotgan transport kompaniyalarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan moliyaviy mexanizmlar va boshqaruv modellari ko'rib chiqiladi. Uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishishda strategik moliyaviy rejalashtirish, investitsiya siyosati va risklarni boshqarishning roli tahlil qilinadi. Zamonaviy moliyaviy tahlil vositalari, raqamli texnologiyalar va kapitalni boshqarishda innovatsion yondashuvlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. An'anaviy boshqaruv usullarini yangi moliyaviy modellar bilan uyg'unlashtirish transport kompaniyalariga nafaqat ish faoliyatini yaxshilash, balki global muammolarga, jumladan, yoqilg'i narxining oshishi, ekologik talablar va talab tarkibidagi o'zgarishlarga moslashish imkonini berishi ko'rsatilgan. Maqolada moliyaviy strategiyalarni korporativ boshqaruv va logistika jarayonlari bilan birlashtirishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv zarurligi asoslanadi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati transport korxonalarini barqarorligini oshirish va ularning bozordagi mavqeini mustahkamlashga qaratilgan moliyaviy vositalar va boshqaruv modellarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdadir.

Kalit so'zlar: moliyaviy mexanizmlar, boshqaruv modellari, barqaror iqtisodiyot, transport kompaniyalari, investitsiyalar, risklarni boshqarish, strategik rejalashtirish, korporativ boshqaruv, innovatsiyalar, raqamlashtirish.

Abstract: The article considers financial mechanisms and management models that ensure sustainable development of transport companies in a dynamic market environment and increasing competition. The role of strategic financial planning, investment policy and risk management in achieving long-term economic stability is analyzed. Particular attention is paid to the use of modern financial analysis tools, digital technologies and innovative approaches to capital management. It is shown that the combination of traditional management methods with new financial models allows transport companies not only to improve performance, but also to adapt to global challenges, including rising fuel prices, environmental requirements and changes in demand structure. The paper substantiates the need for an integrated approach that involves the integration of financial strategies with corporate governance and logistics processes. The practical significance of the study lies in the development of recommendations for improving financial instruments and management models aimed at increasing the sustainability of transport enterprises and strengthening their position in the market.

Keywords: financial mechanisms, management models, sustainable economy, transport companies, investments, risk management, strategic planning, corporate governance, innovations, digitalization.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие транспортных компаний происходит в условиях растущей глобализации, цифровизации и усиления конкурентной борьбы. Экономика транспортной отрасли напрямую зависит от эффективности финансовых механизмов и качества управленческих моделей, так как именно они формируют устойчивость компаний и обеспечивают их способность адаптироваться к изменениям во внешней среде. Транспортные компании выполняют важнейшую функцию в обеспечении бесперебойного движения товаров и пассажиров, и поэтому их стабильное функционирование становится стратегически значимым не только для самих предприятий, но и для национальной экономики в целом. В этой связи исследование финансовых инструментов и менеджерских подходов, направленных на повышение устойчивости и долгосрочной результативности транспортных компаний, приобретает особую актуальность.

Основными вызовами, с которыми сталкиваются транспортные предприятия, являются рост себестоимости услуг, вызванный колебаниями цен на топливо, необходимость выполнения международных экологических требований, развитие цифровой логистики и изменение структуры потребительского спроса. Традиционные методы управления и финансирования уже не всегда позволяют справляться с указанными вызовами. Поэтому все большее значение приобретают инновационные финансовые механизмы, ориентированные на инвестиции в цифровые технологии, диверсификацию источников финансирования и эффективное управление рисками.

Не менее важную роль играет внедрение современных моделей менеджмента, которые предполагают стратегическое планирование, корпоративное управление, развитие устойчивых бизнес-моделей и учет экологической составляющей. Сочетание финансовых механизмов с новыми управленческими моделями формирует основу для построения устойчивой экономики транспортных компаний. Такая экономика способна противостоять внешним шокам, обеспечивать рост конкурентоспособности и укреплять долгосрочные позиции на рынке.

Введение цифровых технологий в финансовый менеджмент открывает новые возможности для транспортных компаний. Применение больших данных, систем прогнозной аналитики и автоматизации процессов позволяет точнее оценивать финансовые риски, оптимизировать денежные потоки и принимать обоснованные управленческие решения. Вместе с тем цифровизация требует значительных инвестиций и перестройки организационной структуры, что повышает значимость комплексного подхода, объединяющего финансовые и управленческие стратегии.

Таким образом, в условиях современных вызовов актуальность изучения финансовых механизмов и моделей менеджмента для устойчивого развития транспортных компаний заключается в необходимости поиска оптимальных решений, сочетающих инновации и традиционные подходы. Настоящее исследование направлено на выявление ключевых факторов устойчивости и разработку практических рекомендаций по совершенствованию финансово-управленческих стратегий в транспортной отрасли.

МЕТОДЫ

Для исследования финансовых механизмов и моделей менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний применялся комплексный подход, включающий как теоретические, так и эмпирические методы анализа. Теоретическую основу составили сравнительный анализ научной литературы, стратегических документов и международных практик в области транспортного менеджмента и финансового планирования. Были изучены труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные вопросам устойчивого развития, корпоративного управления, инвестиционной политики и цифровизации экономики, что позволило систематизировать ключевые концепции и выделить наиболее перспективные направления для адаптации в транспортной отрасли.

Эмпирическая часть исследования основывалась на анализе статистических данных о деятельности транспортных компаний за последние годы, включая показатели финансовой устойчивости, структуры капитала, доходности и уровня инвестиционной активности. Для обработки информации применялись методы экономико-статистического анализа, позволяющие выявить динамику и закономерности в развитии компаний. Особое внимание уделялось анализу влияния изменения цен на топливо, инфляционных процессов и макроэкономических факторов на финансовые результаты транспортных предприятий.

Важным элементом методологии стало использование инструментов финансового моделирования. Построение прогнозных моделей на основе сценарного анализа позволило рассмотреть различные варианты развития отрасли в зависимости от уровня инвестиционной активности, внедрения цифровых технологий и изменения регуляторной среды. Кроме того, применялся SWOT-анализ для оценки

сильных и слабых сторон транспортных компаний, а также выявления возможностей и угроз внешней среды.

Методы исследования также включали экспертные опросы и интервью с представителями транспортных компаний, менеджерами и специалистами в области финансового управления. Это дало возможность дополнить статистический анализ практическими наблюдениями и оценками, отражающими реальное положение дел в отрасли. Такой подход позволил учесть специфику локальных условий и выявить проблемы, которые могут быть упущены в рамках исключительно теоретического анализа.

Таким образом, применённый методологический инструментарий обеспечил комплексное рассмотрение исследуемой темы. Использование комбинации теоретических и эмпирических методов позволило выявить наиболее эффективные финансовые механизмы и управленческие модели, способные обеспечить устойчивое развитие транспортных компаний в условиях современных экономических и технологических вызовов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенное исследование позволило выявить ряд ключевых закономерностей, определяющих устойчивое развитие транспортных компаний на основе эффективных финансовых механизмов и современных моделей менеджмента. Анализ статистических данных показал, что наиболее успешные предприятия отрасли характеризуются высокой степенью диверсификации источников финансирования. Они активно используют не только собственный капитал и банковские кредиты, но и государственные программы поддержки, а также инструменты лизинга и проектного финансирования. Такая диверсификация снижает зависимость от отдельных источников средств и повышает устойчивость компаний к внешним шокам.

Важным результатом стала идентификация зависимости между внедрением цифровых технологий и ростом финансовой эффективности. Компании, активно внедряющие системы автоматизированного управления перевозками, цифровую логистику и аналитические платформы, демонстрируют более высокие показатели рентабельности и снижения издержек. Это подтверждает гипотезу о том, что цифровизация становится не только фактором инновационного развития, но и важным инструментом повышения устойчивости.

Исследование также показало, что использование комплексных моделей риск-менеджмента положительно влияет на финансовые результаты транспортных компаний. Применение страховых инструментов, хеджирование валютных и топливных рисков, а также системный контроль за долговой нагрузкой способствуют поддержанию стабильности и предсказуемости финансовых потоков. Это особенно актуально в условиях глобальной нестабильности и волатильности рынков.

Экспертные опросы подтвердили, что стратегическое финансовое планирование и внедрение инновационных моделей менеджмента рассматриваются руководителями транспортных компаний как приоритетные направления развития. Отмечается, что эффективное корпоративное управление, основанное на принципах прозрачности, ответственности и долгосрочной ориентации, позволяет компаниям укреплять свои конкурентные позиции и формировать позитивный имидж среди инвесторов и партнеров.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что устойчивое развитие транспортных компаний обеспечивается сочетанием трёх основных факторов: диверсифицированных финансовых механизмов, инновационных управленческих моделей и активного внедрения цифровых технологий. Взаимодействие этих факторов формирует основу для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости и долгосрочной результативности транспортных предприятий.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты исследования подтверждают, что устойчивое развитие транспортных компаний невозможно без комплексного применения современных финансовых механизмов и моделей менеджмента. Сочетание диверсификации источников финансирования, внедрения цифровых технологий и стратегического управления рисками позволяет компаниям не только стабилизировать финансовые потоки, но и повысить конкурентоспособность на рынке транспортных услуг. Однако при практической реализации этих подходов выявляется ряд проблем и ограничений, требующих дальнейшего анализа.

Рис.1 . Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний.

Одним из ключевых вопросов является необходимость значительных инвестиций для цифровизации и модернизации инфраструктуры. Не все транспортные компании обладают достаточными финансовыми ресурсами для внедрения инновационных технологий и аналитических систем. В этой связи важную роль играют государственная поддержка и механизмы частно-государственного партнёрства, позволяющие компенсировать нехватку капитала и стимулировать внедрение современных решений. При этом эффективность использования внешнего финансирования во многом зависит от уровня корпоративного управления и прозрачности финансовой отчетности предприятий.

Не менее актуальным остаётся вопрос управления рисками. Несмотря на наличие инструментов страхования и хеджирования, многие компании продолжают демонстрировать высокую зависимость от цен на топливо и колебаний валютных курсов. Это требует более системного внедрения моделей риск-менеджмента, интегрированных в общую стратегию компании. Кроме того, необходимо учитывать экологические риски, связанные с ужесточением международных стандартов и требований к снижению выбросов.

Сравнение отечественной и зарубежной практики показало, что наибольших успехов добиваются компании, интегрирующие финансовые механизмы в систему долгосрочного стратегического планирования. Использование сценарного анализа, прогнозирования спроса и комплексной оценки инвестиционных проектов позволяет минимизировать риски и повысить эффективность капитальных вложений. В то же время в транспортной отрасли сохраняется проблема недостаточной квалификации кадров в сфере финансового менеджмента и цифровых технологий, что требует модернизации образовательных программ и активного обмена опытом.

Таким образом, обсуждение подтверждает необходимость системного подхода к развитию транспортных компаний, основанного на интеграции финансовых механизмов, инновационного менеджмента и стратегической ориентации. Именно этот подход способен обеспечить устойчивую экономику предприятий отрасли, их адаптацию к глобальным вызовам и долгосрочный рост в условиях высокой конкуренции и изменяющейся внешней среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что устойчивое развитие транспортных компаний во многом зависит от эффективности применяемых финансовых механизмов и моделей менеджмента. Выявлено, что диверсификация источников финансирования, активное внедрение цифровых технологий и

системный подход к управлению рисками формируют основу для повышения конкурентоспособности и экономической стабильности отрасли. Особую значимость приобретает интеграция финансового планирования с корпоративным управлением и логистическими процессами, что позволяет компаниям более гибко адаптироваться к изменениям внешней среды и минимизировать негативное влияние макроэкономических факторов.

Исследование подтвердило, что использование инновационных моделей менеджмента в сочетании с современными инструментами финансового анализа способствует не только оптимизации издержек и повышению рентабельности, но и формированию устойчивой экономики транспортных предприятий. Внедрение цифровых технологий и аналитических платформ становится неотъемлемым условием стратегического управления, обеспечивая точность прогнозирования, прозрачность отчетности и более эффективное распределение ресурсов.

Вместе с тем анализ показал, что реализация указанных подходов требует значительных инвестиций, квалифицированных кадров и согласованной государственной политики. Поэтому в будущем необходимо развивать механизмы государственно-частного партнерства, стимулировать инновационную активность и создавать образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области финансового менеджмента и цифровой экономики.

Таким образом, устойчивое развитие транспортных компаний определяется не только их внутренними стратегиями, но и комплексным взаимодействием с внешней средой, включающим государственные структуры, финансовые институты и потребителей. Применение современных финансовых механизмов и моделей менеджмента в транспортной отрасли должно рассматриваться как долгосрочная инвестиция в экономическую устойчивость, конкурентоспособность и стратегическое развитие. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой практических инструментов, которые позволят адаптировать успешные международные практики к специфике национальной транспортной системы и обеспечат устойчивый рост в долгосрочной перспективе.

Список литературы

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 2020.
2. Друкер П. Ф. Эффективное управление. М.: Вильямс, 2019.
3. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 2021.
4. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Паблшер, 2020.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Директ-Медиа, 2018.
6. Kushakova, M. N., Akhmedov, B. A., Kushakova, M. S., & Umarova, D. R. Economic Characteristics and Principles of the Formation of the Transport Cluster in the Tourism Sector in the Conditions of the Digital Economy. Sustainable Development of Transport, 107.
7. Лапуста М. Г., Старостина А. А. Антикризисное управление: современный подход. М.: Инфра-М, 2021.
8. Жуков Е. Ф. Финансовый менеджмент в транспортных организациях. М.: Юрайт, 2022.
9. Глушков И. В. Экономика транспортных систем. СПб.: Питер, 2019.
10. OECD Transport Outlook 2023. Paris: OECD Publishing, 2023.
11. World Bank. Transport Sector Financial Sustainability Report. Washington, DC: World Bank, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>